

ViVIM, Visió per computador per Vídeo Immersiu Multi-plataforma

LL2.1: Exemples de vídeo omnidireccional per tests tècnics i pilots (2^a iteració)

Projecte finançat per la Agència per la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya, ACCIÓ dins de la Comunitat RIS3CAT Media amb numero de referència **COMRD18-1-0008**

Data: 30/05/2021
Versió: 2.2

Taula Informativa

Nº de projecte	COMRDI18-1-0008	Acrònim	ViVIM
Títol projecte	Visió per computador per Vídeo Immersiu Multi-plataforma		
Coordinador	I2CAT Foundation		
Gestor Agència	Lluís Maria Tortras (ACCIÓ)		

LLiurable	LL2.1	Títol	Exemples de vídeo omnidireccional per tests tècnics i pilots (2ª iteració)
Actuació	A2	Títol	Requisits, format i creació d'experiències immersives

LLiurament	Data	31/05/2021 (mes 17)	Versió	v 2.2
Naturalesa	Mgt Report <input type="checkbox"/> Requeriments <input type="checkbox"/> Continguts <input checked="" type="checkbox"/> Eines Producció <input type="checkbox"/> Pilot <input type="checkbox"/>			
Nivell difusió	Public <input checked="" type="checkbox"/> Consorci <input type="checkbox"/>			

Autor/s i Contribuidors	Sergi Fernández, Mario Montagud, Francesc Mas Peinado, Gianluca Cernigliaro, Isaac Fraile, Andrés de Juan, Neus Torné, Meri Triviño	Email	sergi.fernandez@i2cat.net mario.montagud@i2cat.net
Institució	CVC, CCMA, i2CAT		

Resum	Aquest document llista i descriu els continguts dels que es parteix al projecte i, sobretot, aquells produïts per a executar els test tècnics, demostradors i pilots contemplats al projecte, així com la seua relació amb els requeriments identificats al projecte. A més a més, el document detalla les característiques i paràmetres tècniques dels <i>assets</i> que conformen cada contingut. Aquesta segona iteració del lliurable actualitza la primera, descrivint l'entorn virtual dissenyat i continguts seleccionats per a la primera fase del pilot 1, publica a finals d'abril de 2021.
--------------	---

Índex continguts:

1. Introducció	5
1.1. Objectiu d'aquest lliurable.....	5
1.2. Àmbit d'aquest lliurable	5
1.3. L'estatus d'aquest lliurable.....	5
1.4. Relació amb altres activitats de VIVIM	6
2. Directrius per a la Producció de Continguts.....	7
2.1. Escenaris i tipologies de continguts contemplats.....	7
2.2. Formats i paràmetres dels continguts.....	7
2.3. Requeriments associats als continguts	7
3. Continguts Disponibles a Inici del Projecte	9
3.1. Pilots i Demostradors	9
3.1.1. Pilot 1 (aspectes creatius i tecnològics)	9
3.2. Continguts inicials disponibles per part de CCMA	10
3.2.1. Contingut Òpera "Romeu i Julieta" al Gran Teatre Liceu de Barcelona	10
3.2.2. Contingut "El Telenotícies per dins"	12
3.2.3. Contingut "Diada de Sant Jordi"	13
3.2.4. Contingut "Cuines"	14
3.2.5. Contingut "Desconcert ICat Halldor Mar – Leyre"	15
3.2.6. Contingut "Desconcert ICat Marion Harrier – Havana"	16
4. Continguts Pilot 1.....	18
4.1. Entorn virtual omnidireccional per al pilot 1 – fase 1.....	18
5. Conclusions.....	40
6. Referències	41

Figures:

<i>Figura 1: Evolució de la plataforma VIVIM per a pilot 1 – fase 1: primers mockups.....</i>	<i>19</i>
<i>Figura 2: Dissenys 3D de l'entorn virtual del pilot 1 – fase 1.....</i>	<i>19</i>
<i>Figura 3: Panell de control i selecció d'anys.....</i>	<i>20</i>
<i>Figura 4: Disseny i efecte d'ascensor i túnel del temps</i>	<i>20</i>
<i>Figura 5: Estructure de fitxer JSON per integrar els elements distintius i personalitzables de cada planta</i>	<i>22</i>
<i>Figura 6: Exemples de diferents models de televisors per a cada planta / any, carregant les imatges indicades al fitxer JSON.....</i>	<i>22</i>
<i>Figura 7: Informació sobre vídeo seleccionat i controls del reproductor</i>	<i>23</i>
<i>Figura 8: Plana de càrrega del web del pilot 1.1.....</i>	<i>23</i>
<i>Figura 9: Pantalles amb informació sobre ús de l'experiència.</i>	<i>24</i>
<i>Figura 10: Pantalla principal de l'experiència del pilot 1.1.....</i>	<i>24</i>
<i>Figura 11: Panell lateral amb informació sobre l'experiència del pilot 1.1 i el projecte ViVIM.</i>	<i>25</i>
<i>Figura 12:: Exemples de continguts de TV3 seleccionats (I)</i>	<i>26</i>
<i>Figura 13: Exemples de continguts de TV3 seleccionats (II), integrats a l'entorn virtual.....</i>	<i>26</i>
<i>Figura 14: Exemples de cartells / pòsters representatius de l'any seleccionat, que es mostren a l'experiència del pilot 1 – fase 1.</i>	<i>39</i>

Taules:

<i>Taula 1: Llistat de Requeriments associats als continguts.....</i>	<i>7</i>
<i>Taula 2: Llistat de Assets per al Contingut Òpera "Romeu i Julieta" Gran Teatre Liceu</i>	<i>11</i>
<i>Taula 3: Propietats Principals dels vídeos lineals (Òpera "Romeu i Julieta" Gran Teatre Liceu)</i>	<i>11</i>
<i>Taula 4: Propietats Principals dels vídeos 360º (Òpera "Romeu i Julieta" Gran Teatre Liceu).11</i>	<i>11</i>
<i>Taula 5: Llistat de Assets per al Contingut Òpera "Making of TN".....</i>	<i>12</i>
<i>Taula 6: Propietats principals per al vídeo lineal (Contingut "Making of TN").....</i>	<i>12</i>
<i>Taula 7: Propietats principals per al vídeo 360º (Contingut "Making of TN")</i>	<i>13</i>
<i>Taula 8: Llistat de Assets per al Contingut Òpera "Diada de Sant Jordi".....</i>	<i>13</i>
<i>Taula 9: Propietats Principals per al vídeo lineal (Contingut "Diada de Sant Jordi").....</i>	<i>13</i>
<i>Taula 10: Propietats Principals per al vídeo 360º (Contingut "Diada de Sant Jordi").....</i>	<i>14</i>
<i>Taula 11: Propietats Llistat de Assets per al Contingut Òpera "Cuines"</i>	<i>14</i>
<i>Taula 12: Propietats Principals per al vídeo lineal (Contingut "Cuines").....</i>	<i>15</i>
<i>Taula 13: Propietats Principals per al vídeo 360º (Contingut "Cuines")</i>	<i>15</i>
<i>Taula 14: Llistat de Assets per al Contingut Òpera "Desconcert ICat Halldor Mar – Leyre"</i>	<i>16</i>
<i>Taula 15: Propietats Principals per al vídeo 360º ("Desconcert ICat Halldor Mar – Leyre")....</i>	<i>16</i>
<i>Taula 16: Llistat de Assets per al Contingut Òpera "Desconcert ICat Marion Harrier – Havana"</i>	<i>16</i>
<i>Taula 17: Propietats Principals per al vídeo 360º ("Desconcert ICat Marion Harrier – Havana</i>	<i>16</i>
<i>Taula 18: Continguts de vídeo afegit en el fitxer JSON per a l'experiència del pilot 1 fase 1..</i>	<i>27</i>

1. Introducció

1.1. Objectiu d'aquest lliurable

Aquest lliurable persegueix els següents objectius:

- Especificar els continguts dels que es parteix i que es van produint al llarg del projecte, en cadascuna de les seues etapes (a priori, pilot 1 fase 1, pilot 1 fase 2, i pilot 2).
- Especificar de manera esquematitzada (p.ex. mitjançant taules), les directrius de producció i/o adaptació de continguts:
 - Tipus de media assets (360º, Computer Generated Imagery o CGI, Realitat Virtual o VR)
 - Característiques tècniques, formats, variants
 - Requeriments a satisfer
 - Duracions
 - Dispositius de consum i modes d'interacció necessaris
- Especificar els continguts a disposició a data d'inici del projecte.
 - Propietari
 - Tipus de llicència
 - Característiques (veure punt anterior)
 - Tipologies de contingut relacionades
 - Tests, activitats, pilots i/o demostradors que els faran o poden fer servir
 - Restriccions d'ús, si aplica
 - Idoneïtat per complir els requeriments especificats, i grau de compliment
 - Enllaços. En cas d'haver-hi continguts d'accés restringit, es produirà una versió privada i una pública del lliurable

1.2. Àmbit d'aquest lliurable

Aquest lliurable llista i descriu els continguts adoptats i produïts al projecte Vivim, així com la seua relació i grau de compliment pel que respecta als requeriments identificats, així com la seua idoneïtat pel que respecta als escenaris i casos d'us seleccionats.

La secció 2 descriu les directrius de producció, així com les característiques i paràmetres més importants dels continguts. La secció 3 presenta breument els continguts dels que es disposa a data d'inici del projecte, possibilitant així la realització de proves i demostradors inicials. La secció 4 presenta i descriu els continguts produïts i adoptats per al pilot 1 fase 1 (pilot obert en entorn web), per part de Visyon i CCMA. Finalment, la secció 5 presenta les conclusions.

1.3. L'estatus d'aquest lliurable

Aquesta és la segona versió del lliurable LL2.1, planificada per al mes M15, i que complementa la primera versió lliurada al M3. Una versió posterior està planificada per al M29. La primera versió va detallar aquells continguts dels que es disposaven com a punt de partida, així va especificar les bases per a la producció i selecció de característiques i paràmetres dels continguts a produir. Aquesta segona versió detalla els continguts produïts, adaptats i adoptats per a la fase 1 del pilot 1, en entorn web i obert.

1.4. Relació amb altres activitats de VIVIM

Es tracta d'un lliurable de l'Activitat 2, i està molt relacionat amb el LL2.2 [1] que proporciona una descripció detallada dels escenaris i casos d'ús del projecte, així com dels seus requeriments, i dels requeriments de les eines de producció, distribució i consum. Així doncs, els continguts a produir i a utilitzar deuran estar adaptats a possibilitar, facilitar i demostrar aquests requeriments i escenaris. El pla de producció dels mateixos es va detallar al LL2.3 [2].

Així mateix, encara que es tracti d'un lliurable de l'Activitat 2, està molt relacionat amb l'Activitat 4, ja que llista i descriu els continguts a utilitzar als test tècnics, demostradors i pilots del projecte.

2. Directrius per a la Producció de Continguts

2.1. Escenaris i tipologies de continguts contemplats

El projecte ViViM contempla escenaris interactius i immersius en els que poden co-existir diferents tipologies de continguts. Açò inclou no sols formats d'àudio i vídeo tradicionals, sinó també vídeo 360°, àudio espacial (Ambisonics), vídeo volumètric (p.ex. Point Clouds), elements 2D (icones, fotos...) i 3D interactius (Computer Generated Imagery (CGI)), així com entorns virtuals 3D.

2.2. Formats i paràmetres dels continguts

El projecte ViViM contempla escenaris multi-plataforma, i tant reproductors web com nadius. Per tant, els continguts dels pilots i demostradors del projecte deuen garantir la compatibilitat amb aquests entorns i recursos software. Aspectes importants a tenir en compte són: els còdecs, perfil de codificacions, resolucions, formats i contenidors, tecnologia de distribució, freqüències de mostreig, etc. L'objectiu és maximitzar la qualitat, alhora que es garanteixi la compatibilitat i un rendiment satisfactori. Es planificaran una sèrie de tests validació per tal d'especificar aquest paràmetres i valors, així com rangs recomanats.

Així mateix, es deuen seguir unes directrius en quan al gènere de continguts i la seua duració, per tal de maximitzar tant la Qualitat d'Experiència (QoE, Quality of Experience) del usuari com l'impacte del projecte mitjançant demostradors que capten l'atenció de l'audiència.

2.3. Requeriments associats als continguts

La següent taula llista i descriu breument aquells requeriments identificats al lliurable LL2.2 [1] que tenen un impacte sobre, i determinen, els continguts a produir.

La llista de requeriments actualitzada es pot consultar [ací](#).

Taula 1: Llistat de Requeriments associats als continguts

Codi Requeriment	Breu Descripció	Àmbit
FR1.0	La plataforma ViViM ha d'implementar un sistema de producció i consum audiovisual centrat en una nova forma de narració audiovisual que combini formats tradicionals, omnidireccionals (360°) i de Realitat Virtual 3D, sent compatible amb els llenguatges audiovisuals clàssics (pla/contraplà, càmera lenta, etc).	Plataforma General
FR2.0	La plataforma ViViM ha de suportar la producció mitjançant càmeres omnidireccionals i per a pantalles immersives.	Plataforma General
FR4.0	Es requereix un nou llenguatge cinematogràfic (sistema de producció, modalitats d'interacció, i model de metadades) que permeti explotar les possibilitats de la varietat de formats audiovisuals, escenaris i dispositius de consum contemplats al projecte.	Plataforma General
FR5.0	La plataforma ViViM ha de suportar la definició de portal dinàmics i interactius que possibilitin la inserció de seqüències audiovisual o elements multimèdia addicionals, seguint una narrativa	Plataforma General

Codi Requeriment	Breu Descripció	Àmbit
	especificada en procés de producció, i que permeti experiències més interactives i personalitzades.	
FR6.0	La plataforma ViViM ha de permetre la producció i distribució de continguts en diferit.	Plataforma General
FR7.0	La plataforma ViViM ha de permetre la producció i distribució de continguts en viu.	Plataforma General
FR9.0	La plataforma ViViM ha de possibilitar experiències multimèdia personalitzades, en funció de les possibilitats de selecció de continguts i dispositius de consum, així com modalitats d'interacció.	Plataforma General
FR10.0	La plataforma ViViM ha de possibilitar experiències multimèdia lineals, en les que els temps i l'ordre de les escenes estarà prefixat en la fase de producció, encara que l'usuari pugui explorar lliurement les escenes 360°.	Plataforma General
FR11.0	La plataforma ViViM ha de possibilitar experiències multimèdia en mode exploració, en les que l'usuari podrà navegar a través d'escenes, afectar el seu ordre així com els temps dels esdeveniments mostrats, en base a la seua activitat i interaccions.	Plataforma General
FR13.0	La producció de continguts ha d'incloure i integrar fluxos de vídeos tradicionals, omnidireccionals, gràfics interactius i elements 3D, creant una trama narrativa interactiva i immersiva.	Plataforma General
FR14.0	Els continguts a produir deuen considerar àudio espacial.	Plataforma General
FR15.0	La producció de continguts s'ha d'adequar als diferents tipus de dispositius de consum contemplats al projecte, evitant problemes de compatibilitat.	Plataforma General
NF16.0	Els vídeos 360° a produir deuen proporcionar un cosit imperceptible, que possibiliti una navegació natural per l'espai omnidireccional.	Plataforma General
FR17.0	La producció multi-format ha de possibilitar una integració i composició natural i realista de les diferents tipologies de continguts.	Plataforma General
FR18.0	La incorporació de grafismes i elements interactius s'ha d'adaptar a les especificitats de les tipologies de continguts considerades (plànols esfèrics, escenes 3D...).	Plataforma General
FR19.0	Els continguts a produir han de permetre unes narratives interactives adaptades als entorns multi-format i multi-dispositiu contemplats al projecte.	Pilot 1
FR20.0	Els continguts a produir han de captar l'atenció cap a uns punts claus, per tal de possibilitar i estimular la interacció.	Pilot 1

3. Continguts Disponibles a Inici del Projecte

3.1. Pilots i Demostradors

ViVIM demostrarà les seues contribucions tecnològiques i creatives mitjançant demostradors i dos pilots (el primer d'ell dividit en dos fases), que inclouran continguts en diferit i en viu. Aquests pilots deuran demostrar les funcionalitats d'estimació de profunditat, detecció i seguiment d'elements, i interacció multi-usuari en entorns Social VR.

Aquest demostradors i pilots requereixen la producció i/o adaptació de continguts específics que permetin complir els requeriments identificats, així com els objectius del projecte. No obstant això, també es requereixen continguts inicials per a poder fer proves de validació i demostradors preliminars parcials, mentre els continguts dels pilots es defineixen i es preparen.

3.1.1. Pilot 1 (aspectes creatius i tecnològics)

Idea Inicial

A la proposta inicial es va plantejar el pilot 1 com una experiència immersiva lliurada a través de diferents dispositius: unes ulleres de realitat virtual, una SmartTV i una tauleta. Per a aquest pilot es va proposar un contingut de ficció, ja que aquest permet un millor control de l'entorn de producció, avaluar les eines de producció desenvolupades i explorar de forma més exhaustiva estratègies narratives i audiovisuals per integrar contingut omnidireccional amb el llenguatge audiovisual clàssic. L'objectiu d'aquest pilot era permetre, per tant, tenir una idea de l'eficàcia dels nous tipus de llenguatge audiovisual i de com els usuaris volen experimentar aquest tipus de contingut. En el pilot es buscava també oferir la millor experiència en aspectes tècnics de qualitat de la imatge.

Re-Definició del Pilot

Degut a les contribucions dels *partners* en els darrers anys, així com a l'evolució de les tecnologies de producció i formats de continguts, a la primera reunió del projecte es va proposar una re-definició del pilot 1. L'objectiu és mantenir l'essència del pilot anterior, però aprofitar l'experiència i recursos dels *partners* en l'àmbit de la Realitat Virtual (RV) i entorns 3D per a maximitzar l'impacte del projecte.

Així doncs, es planteja oferir una "Màquina del temps RV per al consum de continguts produïts per TV3 en un entorn virtual 3D". Aprofitant tecnologies RV, es persegueix oferir una experiència que en un entorn físic real no es pot tenir. No es tracta de recrear un espai real, sinó de recrear un espai virtual que et permeti viatjar en el temps i fer un recorregut a través de l'arxiu de TV3. L'usuari accedirà a un entorn VR on se li presentarà una màquina del temps a la que podrà accedir. La màquina pot ser una televisor retro, amb una porta d'entrada (tipus la Tardis del "Dr. Who", però com una gran televisió).

Un cop dins la màquina del temps, tindrà una interfície virtual per seleccionar a quin any es vol viatjar. Com a referències pel disseny d'art, es pot buscar una interfície més tipus "digital"

com la del cotxe “Back to the Future”, o més tipus palanques com la màquina de “La màquina del tiempo”.

Quan l'usuari, a través de la interacció que li permeti la interfície VR, hagi escollit any, hi haurà un efecte visual que simularà el viatge en el temps a tota pantalla/espai. Una vegada en l'espai RV recreat per al consum dels continguts, l'usuari tindrà accés a una llista de continguts mítics de TV3 d'aquell any (p.ex. caràtules com a elements flotants, o a mode de llibreria). L'usuari podrà escollir un dels continguts (amb el sistema d'interacció possible -ratolí, touch...-). Un cop seleccionat, el vídeo se li reproduirà dins un marc que simularà una televisió. Podrà fer pantalla completa i si fa qualsevol interacció tornarà a la reproducció dins el marc. Fora del marc sempre tindrà l'opció d'escollir un altre contingut d'aquell any, o tornar a la màquina del temps i seleccionar un altre any.

Quan no estigui reproduint un contingut de vídeo, l'espai VR tindrà una música de fons lliure de drets.

A nivell de disseny visual i sonor, es buscar recrear un estètica “retro” que pot provocar la RV en entorn web, amb una estètica tipus anys 80's. La música també tindria sonoritat dels 80's. Com a referències estètiques, darrerament hi ha molta producció per a joves amb estètica dels 80's (“*Stranger Things*”, “*I'm not okay with this*”). També hi ha reculls d'estètica dels 80 a Pinterest i via hashtags a Instagram i TikTok. Resultarà important transmetre aquesta estètica tant en els objectes 3D com en els fons gràfics i els efectes visuals del “viatge en el temps”.

3.2. Continguts inicials disponibles per part de CCMA

CCMA disposa d'una sèrie de continguts apropiats per a ViVIM, produïts dins el marc de projectes recents i conjunts amb i2CAT.

Els següents enllaços permeten identificar i consumir gran part d'aquests vídeos:

<http://imac.i2cat.net/player/test/>

<https://www.ccma.cat/experiencia-immersiva-accessible/>

3.2.1. Contingut Òpera “Romeu i Julieta” al Gran Teatre Liceu de Barcelona

L'enregistrament multicàmera en 360° de l'Òpera “Romeu i Julieta” al Gran Teatre Liceu de Barcelona va tenir lloc al febrer de l'any 2018. Aquest enregistrament es va fer en paral·lel amb un enregistrament de televisió amb realització clàssica. Així, l'espectador pot gaudir de l'espectacle en dos formats en paral·lel, un de clàssic i un d'immersiu, tot observant l'òpera des de diferents punts de vista que s'endinsen a la primera línia o inclús a l'interior de l'escenari. El contingut enregistrat gaudeix també d'un excel·lent so 3D processat a partir de 96 enregistraments d'àudio que aconsegueixen traslladar a l'espectador cadascun dels detalls per sentir-se físicament transportat al Gran Teatre del Liceu.

A més del contingut en format clàssic direccional, es disposen de vistes de 4 càmeres 360° distribuïdes pel teatre, i els subtítols 360° per a dos peces de l'òpera, cadascuna d'uns vuit minuts.

A continuació es proporcionen els detalls dels vídeos en format clàssic i 360° dels que es disposen.

Taula 2: Llistat de Assets per al Contingut Òpera "Romeu i Julieta" Gran Teatre Liceu

Asset ID	Tipologia de Asset
1	Vídeos Lineals Clàssics
2	4 Vídeos 360° Stereo
3	Subtítols Vídeo Lineal (Català, Castellà, Anglès, Alemany)
4	Subtítols Vídeo 360° (Català, Castellà, Anglès, Alemany)

Taula 3: Propietats Principals dels vídeos lineals (Contingut Òpera "Romeu i Julieta" Gran Teatre Liceu)

Propietats Principals Vídeos Lineals (per a un dels disponibles)	
Gènere	Òpera
Restricció d'ús	Consultar possible ús a i2CAT
Llicència	(i2CAT, CCMA, Liceu)
Duració	8 minuts 30 segons
Format	MP4
Idioma	Francès
Codec / Profile	H264/AVC (Main@L4.1 profile)
Vídeo Mono / Stereo	-
Resolució	1920x1080
Frame Rate	25 (taxa fixa)
Bit Rate	10.1 MB/s
Codec Àudio	AAC
Format	Ambisonics 1r Ordre
freqüència	48 KHz
File Size	635 MB

Taula 4: Propietats Principals dels vídeos 360° (Contingut Òpera "Romeu i Julieta" Gran Teatre Liceu)

Propietats Principals Vídeos 360° (per a un dels disponibles)	
Gènere	Òpera
Restricció d'ús	Consultar possible ús a i2CAT
Llicència	(i2CAT, CCMA, Liceu)
Duració	8 minuts 30 segons
Idioma	Francès
Format	MP4
Codec / Profile	H264/AVC (Main@L6 profile)
Vídeo Mono / Stereo	Stereo
Resolució	6400x3200
Frame Rate	25 (taxa fixa)
Bit Rate	48.4 MB/s
Projecció	Equirectangular

Propietats Principals Vídeos 360° (per a un dels disponibles)	
Codec Àudio	AAC
Format	Ambisonics 1r Ordre
Freqüència	48 KHz
File Size	3.08 GB

3.2.2. Contingut “El Telenotícies per dins”

El contingut “El Telenotícies per dins” és un interessant recorregut immersiu que permet a l’espectador introduir-se en l’escenari diari de la preparació i producció d’un Telenotícies (TN) a TV3, des de les primeres reunions del matí, la preparació de la informació meteorològica, l’enregistrament de notícies o el moment clau del migdia en que, gràcies a l’esforç de tot l’equip del programa, s’assoleix la difusió en directe des dels estudis de TV3.

L’espectador pot gaudir, en paral·lel, de la versió “clàssica” del mateix “Making of TN”.

A continuació es proporcionen els detalls dels vídeos en format clàssic i 360° dels que es disposen.

Taula 5: Llistat de Assets per al Contingut Òpera “Making of TN”

Asset ID	Tipologia de Asset
1	Vídeo Lineal Clàssic
2	Vídeos 360° Stereo
3	Subtítols Vídeo Lineal (Català)
4	Subtítols Vídeo 360° (Català)

Taula 6: Propietats principals per al vídeo lineal (Contingut “Making of TN”)

Propietats Principals Vídeo Lineal	
Gènere	Documental
Restricció d’ús	Cal sol·licitar el seu ús a Informatius per casos concrets
Llicència	CCMA
Duració	14 minuts 24 segons
Format	MP4
Idioma	Català
Codec / Profile	ProRes
Vídeo Mono / Stereo	-
Resolució	1920x1080
Frame Rate	25 (taxa fixa)
Bit Rate	111 MB/s
Codec Àudio	AAC
Format	Ambisonics 1r Ordre
freqüència	48 KHz
File Size	11.3 GB

Taula 7: Propietats principals per al vídeo 360° (Contingut “Making of TN”)

Propietats Principals Vídeo 360°	
Gènere	Documental
Restricció d'ús	Cal sol·licitar el seu ús a Informatius per casos concrets
Llicència	CCMA
Duració	14 minuts 24 segons
Format	MP4
Idioma	Català
Codec / Profile	PRORES HQ 4kx4k 3D, Main@L5.1
Vídeo Mono / Stereo	Stereo
Resolució	4k x 4k (3D)
Frame Rate	25 (taxa fixa)
Bit Rate	15.3 MB/s
Projecció	Equirectangular
Codec Àudio	AAC
Format	Ambisonics 1r Ordre
freqüència	48 KHz
File Size	1.56 GB

3.2.3. Contingut “Diada de Sant Jordi”

La diada de Sant Jordi és una data molt especial pels catalans, i TV3 no perd mai l'ocasió de sortir al carrer a mostrar, des de primera fila, la festa del llibre i la rosa. El contingut “Diada de Sant Jordi” permet a l'usuari gaudir de la sensació d'estar en els escenaris desplegats per TV3 i Catalunya Ràdio al bell mig del cor de Barcelona, així com a les Rambles plenes de gom a gom de gent, de parades de llibres i de floristeries improvisades amb rams de roses.

L'espectador pot gaudir, en paral·lel, de la versió “clàssica” del contingut.

A continuació es proporcionen els detalls dels vídeos en format clàssic i 360° dels que es disposen.

Taula 8: Llistat de Assets per al Contingut Òpera “Diada de Sant Jordi”

Asset ID	Tipologia de Asset
1	Vídeo Lineal Clàssic
2	Vídeos 360° Stereo
3	Subtítols Vídeo Lineal (Català)
4	Subtítols Vídeo 360° (Català)

Taula 9: Propietats Principals per al vídeo lineal (Contingut “Diada de Sant Jordi”)

Propietats Principals Vídeo Lineal	
Gènere	Documental
Restricció d'ús	Cal sol·licitar el seu ús a TV3 per casos concrets
Llicència	CCMA
Duració	8 minuts 31 segons

Propietats Principals Vídeo Lineal	
Format	MP4
Idioma	Català
Codec / Profile	AVC, High@L4.2
Vídeo Mono / Stereo	-
Resolució	1920x1080
Frame Rate	25 (taxa fixa)
Bit Rate	28.6 MB/s
Codec Àudio	AAC
Format	Ambisonics 1r Ordre
freqüència	48 KHz
File Size	1.72 GB

Taula 10: Propietats Principals per al vídeo 360° (Contingut “Diada de Sant Jordi”)

Propietats Principals Vídeos 360°	
Gènere	Documental
Restricció d'ús	Cal sol·licitar el seu ús a TV3 per casos concrets
Llicència	CCMA
Duració	8 minuts 31 segons
Format	MP4
Idioma	Català
Codec / Profile	PRORES HQ 4kx4k 3D, High@L5.1
Vídeo Mono / Stereo	Stereo
Resolució	4096x2048
Frame Rate	30 (taxa fixa)
Bit Rate	26.5 MB/s
Projecció	Equirectangular
Codec Àudio	AAC
Format	Ambisonics 1r Ordre
freqüència	48 KHz
File Size	1.59 GB

3.2.4. Contingut “Cuines”

El contingut “Cuines” permet visualitzar l'enregistrament d'un programa culinari com mai s'havia fet, des de dins de l'estudi, envoltat de càmeres, llums i acció. L'espectador pot gaudir, en paral·lel, de la versió “clàssica” del contingut.

A continuació es proporcionen els detalls dels vídeos en format clàssic i 360° dels que es disposen.

Taula 11: Propietats Llistat de Assets per al Contingut Òpera “Cuines”

Asset ID	Tipologia de Asset
1	Vídeo Lineal Clàssic
2	Vídeos 360° Stereo
3	Subtítols Vídeo Lineal (Català)
4	Subtítols Vídeo 360° (Català)

Taula 12: Propietats Principals per al vídeo lineal (Contingut “Cuines”)

Propietats Principals Vídeo Lineal	
Gènere	Documental
Restricció d'ús	Cal sol·licitar el seu ús a TV3 per casos concrets
Llicència	CCMA
Duració	8 minuts 30 segons
Format	MP4
Idioma	Català
Codec / Profile	AVC, High@L4
Vídeo Mono / Stereo	-
Resolució	1920x1080
Frame Rate	25 (taxa fixa)
Bit Rate	10.6 MB/s
Codec Àudio	AAC
Format	Ambisonics 1r Ordre
freqüència	48 KHz
File Size	658 MB

Taula 13: Propietats Principals per al vídeo 360° (Contingut “Cuines”)

Propietats Principals Vídeos 360°	
Gènere	Documental
Restricció d'ús	Cal sol·licitar el seu ús a TV3 per casos concrets
Llicència	CCMA
Duració	8 minuts 30 segons
Format	MP4
Idioma	Català
Codec / Profile	H264/AVC, High@L5.1
Vídeo Mono / Stereo	Stereo
Resolució	4096x2048
Frame Rate	30 (taxa fixa)
Bit Rate	30 MB/s
Projecció	Equirectangular
Codec Àudio	AAC
Format	Ambisonics 1r Ordre
freqüència	48 KHz
File Size	1.78 GB

3.2.5. Contingut “Desconcert iCat Halldor Mar – Leyre”

El contingut “Desconcert iCat Halldor Mar – Leyre” transporta a l'usuari a primera línia de l'escenari, gaudint de l'espectacle musical de Halldor Mar cantant la versió catalana de 'Leyre', en un enregistrament que va tenir lloc a la Sala Apolo durant el concert Desconcert de iCat FM.

A continuació es proporcionen els detalls del vídeo 360° del que es disposa.

Taula 14: Llistat de Assets per al Contingut Òpera “Desconcert iCat Halldor Mar – Leyre”

Asset ID	Tipologia de Asset
1	Vídeos 360° Stereo
2	Subtítols Vídeo 360° (Català, Anglès, Alemà)

Taula 15: Propietats Principals per al vídeo 360° (Contingut “Desconcert iCat Halldor Mar – Leyre”)

Gènere	Documental
Restricció d'ús	Cal sol·licitar el seu ús a TV3 per casos concrets
Llicència	CCMA
Duració	4 minuts 32 segons
Format	MOV
Idioma	Català
Codec / Profile	ProRes 422Q
Vídeo Mono / Stereo	Stereo
Resolució	4096x4096
Frame Rate	30 (taxa fixa)
Bit Rate	1535 MB/s
Projecció	Equirectangular
Codec Àudio	AAC
Format	Ambisonics 1r Ordre
freqüència	48 KHz
File Size	52.5 GB

3.2.6. Contingut “Desconcert iCat Marion Harrier – Havana”

El contingut “Desconcert iCat Marion Harrier – Havana” transporta a l'usuari a primera línia de l'escenari, gaudint de l'espectacle musical de Marion Harrier cantant una versió molt particular de 'Havanna', en un enregistrament que va tenir lloc a la Sala Apolo durant el concert Desconcert de iCat FM.

A continuació es proporcionen els detalls del vídeo 360° del que es disposa.

Taula 16: Llistat de Assets per al Contingut Òpera “Desconcert iCat Marion Harrier – Havana”

Asset ID	Tipologia de Asset
1	Vídeos 360° Stereo
2	Subtítols Vídeo 360° (Català, Anglès, Alemany)

Taula 17: Propietats Principals per al vídeo 360° (Contingut “Desconcert iCat Marion Harrier – Havana”)

Propietats Principals Vídeos 360° (per a un dels disponibles)	
Gènere	Documental
Restricció d'ús	Cal sol·licitar el seu ús a TV3 per casos concrets

Propietats Principals Vídeos 360° (per a un dels disponibles)	
Llicència	CCMA
Duració	4 minuts 12 segons
Format	MOV
Idioma	Català
Codec / Profile	ProRes 422Q
Vídeo Mono / Stereo	Stereo
Resolució	4096x4096
Frame Rate	30 (taxa fixa)
Bit Rate	1621 MB/s
Projecció	Equirectangular
Codec Àudio	AAC
Format	Ambisonics 1r Ordre
freqüència	48 KHz
File Size	51.2 GB

4. Continguts Pilot 1

En aquesta secció es presenten els continguts creats i/o adaptats, per part de Visyon i CCMA, per al pilot 1 i els demostradors associats, seguint l'enfoc descrit a la secció 3.1.1.

Concretament, l'entorn i continguts produïts per a la fase 1 del pilot 1 compleixen els següents requisits identificat al paquet de treball 2 i llistats a la Taula 1: FR1.0, FR4.0, FR5.0, FR6.0, FR9.0, FR11.0, FR13.0 (parcialment), FR14.0, FR15.0, FR17.0, FR18.0, FR19.0 i FR20.0.

4.1. Entorn virtual omnidireccional per al pilot 1 – fase 1

Per al pilot 1 fase 1 (1.1) ha consistit en la creació d'una experiència immersiva amb tres graus de llibertat (3 Degrees of Freedom, 3DoF), a ser carregada en un entorn web (WebGL) que permet viatjar mitjançant un "Túnel i ascensor dels temps" per gaudir dels esdeveniments històrics més importants des dels inicis de les emissions de TV3, a l'any 1983. Aquest ascensor viatja verticalment i a gran velocitat per 37 nivells o plantes diferents, que representen un any diferent, des dels inicis de TV3, i que inclouen un conjunt de televisors per a la presentació de continguts seleccionats per a l'any corresponent, així com una sèrie de pòsters representatius del mateix any. Aquests continguts s'hi carreguen en base a uns catàlegs i model de metadades ideat i gestionat per la CCMA, tal i com s'explica en la següent secció.

A continuació, s'hi proporcionen més detalls sobre el disseny i implementació d'aquest entorn immersiu navegable mitjançant l'ascensor del temps.

DISSENY

Sobre temàtica/look and feel

El plantejament del disseny d'un repositori de continguts es pot abordar des de dos punts de vista: des de la nostàlgia, envoltant aquests continguts d'elements típics de l'època; o des d'una perspectiva contemporània en la que es guarden aquests continguts amb la vista posada en el futur, i aquest és el camí que finalment s'ha escollit.

S'ha volgut mirar cap a la ciència-ficció i els viatges en el temps, a través dels forats de cuc, amb l'objectiu que la sensació de contemporaneïtat pugui perdurar al llarg dels anys. És per això que s'ha buscat un estil net, senzill, asèptic i neutre per aconseguir una major atemporalitat estètica, però sense oblidar-nos que estem retent homenatge al món televisiu. Es podrà veure els televisors propis de cada època i el panell de control que ens permet desplaçar-nos està inspirat en les taules de realització.

Sobre el procés de disseny:

A partir d'uns primers esbossos es va treballar sobre les màximes de crear un entorn que mirés al futur d'una manera atemporal per assegurar que en les ampliacions a anys esdevenidors no es vegi un espai antiquat o que hagi envellit malament.

La Figura 1 mostra un exemple dels mockups preliminars per al disseny de l'entorn immersiu.

Figura 1: Evolució de la plataforma ViVIM per a pilot 1 – fase 1: primers mockups

A partir d'aquí, es va dissenyar en 3D unes estructures metàl·liques senzilles i d'estil industrial dimensionades per allotjar tant els pòsters, encarregats de personalitzar l'entorn, com els televisors que mostraran els continguts. La Figura 2 mostra unes captures d'aquests dissenys.

Figura 2: Disseny 3D de l'entorn virtual del pilot 1 – fase 1

A continuació, s'hi proporcionen més detalls sobre alguns elements i seccions d'aquest entorn i experiència immersiva.

PANEL DE CONTROL:

Durant l'experiència immersiva, sempre es troba un panell de control visible en l'entorn (Figura 3). Aquest panell permet a l'usuari activar o desactivar el so d'ambient, o ajustar el seu volum, així com seleccionar l'any al que es vol viatjar.

Figura 3: Panell de control i selecció d'anys

L'ASCENSOR

Després d'haver seleccionat l'any desitjat, i haver premut el botó "play" ("go"), es viatja al mateix a través de l'ascensor i túnel del temps (Figura 4). Per simular que es tracta d'un ascensor i pugem i baixem pisos, s'han afegit els efectes següents:

- Efecte d'acceleració i desacceleració al començar/acabar el moviment entre pisos.
- Animacions càmera: reposicionament de la càmera quan ens movem entre pisos.
- Warp effect: partícules per donar més sensació de moviment/velocitat.

Figura 4: Disseny i efecte d'ascensor i túnel del temps

DISSENY TÈCNIC

Donat que ha de ser una experiència que es pugui suportar en plataformes web i per tal de reduir el consum de recursos al màxim, es va decidir aplicar el mateix model de base a tots els pisos, i gestionar les personalitzacions per a cada pis amb un pool (llista classificada) d'elements reutilitzables (explicat a continuació)

La il·luminació de l'skybox (color del cel que dona el color als pisos) només s'actualitza mentre es puja i es baixa de pis. D'aquesta manera el consum de recursos es reserva per al moment concret en què es necessita, evitant problemes de rendiment.

Així mateix, s'ha afegit boira per aconseguir l'efecte que els pisos superiors es difuminen en la distància i millorar la integració dels models en l'espai.

PERSONALITZACIÓ DE CADA PLANTA / ANY

Per aconseguir un entorn modular i dinàmic, amb animacions i detalls personalitzats en cada planta o nivell del pilot, es parteix de la creació i disseny d'un únic pis on els continguts variants, és a dir, aquells que varien d'un pis al següent, s'integren i es consumeixen mitjançant un arxiu de text tipus JSON.

Aquest arxiu (Figura 5) es distribueix juntament amb l'aplicació web, i permet definir i modificar cadascun dels objectes o continguts canviants a les plantes, com ara:

- La música de fons
- L'any de la planta
- El model de cadascun dels 5 televisors existents a cada planta, segons una plantilla predefinida de models de TV
- El vídeo que es visualitzarà a cada TV
- El títol i text descriptiu que acompanya cada vídeo
- Els pòsters que decoren cada planta
- Altres variables interessants com ara els termes legals o els enllaços requerits sobre drets, cookies o, per exemple, el qüestionari final.

Els atributs i enllaços a continguts del JSON permeten la personalització de cada planta, afegint elements representatius de l'any seleccionat. Açò aplica a caràtules / pòsters, així com a diferents models de televisor, havent-ne integrat fins a 16 models diferents en l'experiència del pilot 1 fase 1 (Figura 6).

La mateixa estratègia s'ha adoptat per a les caràtules / posters representatius, i per als continguts a mostrar en cadascun dels televisors integrats a cada planta.

Quan es selecciona el televisor desitjat, es mostrarà una nova pantalla super posada, on es podrà veure còmodament el contingut, així com el títol i una petita descripció del contingut del video. També s'han afegit controls comuns del reproductor (play/pause, volum i pantalla completa). Tot açò es representa a la Figura 7.

External urls/links

```
Structure:
  "urls":
  {
    "contact": "",
    "cookies": "",
    "termsAndConditions": "",
    "privacy": "",
    "questionary": ""
  }
```

Description:
These urls will be opened in a new window

Levels(years)

```
Structure:
  "levels":
  [
    {
      "year": 1983,
      "tvs": [],
      "decorations": []
    },
    ...
  ]
```

Description:
Levels must be ordered from less to more -> 1983 to 2020
"year" -> value of the level year
"tvs" -> list of tvs(explained below)
"decorations" -> list of decorations(explained below)

Tvs

```
Structure:
  "tvs": [
    {
      "position": 0,
      "model": 0,
      "video": {}
    },
    ...
  ]
```

Figura 5: Estructura de fitxer JSON per integrar els elements distintius i personalitzables de cada planta

Figura 6: Exemples de diferents models de televisors per a cada planta / any, carregant les imatges indicades al fitxer JSON

Figura 7: Informació sobre vídeo seleccionat i controls del reproductor

SECCIONS I PANTALLES DE LA WEB DEL PILOT 1.1.

La web desenvolupada per al pilot 1.1. consta de les següent seccions i pantalles:

- **Plana de càrrega:** secció inicial on s'explica l'experiència i on s'indica el projecte en el que s'integra i els seus executadors, així com una imatge representativa de l'experiència (diferents nivells de l'espai virtual)

Figura 8: Plana de càrrega del web del pilot 1.1.

- **Tutorial:** Un petit tutorial que explica a l'usuari com es pot moure per l'espai i amb què pot interactuar. A més a més, aquest tutorial ajuda a carregar l'experiència immersiva, en segon pla, sense que l'usuari es doni compte i hagi d'esperar durant aquest temps de càrrega.

Figura 9: Pantalles amb informació sobre ús de l'experiència.

- **Pantalla principal:** Espai 360° on es troben els diferents pisos/anyos i, en cadascun, les respectives TV i decoracions personalitzades. També s'hi troba allí el panell de selecció (Figura 10).

Figura 10: Pantalla principal de l'experiència del pilot 1.1

- **Panell Lateral:** Una icona blava a la part superior dreta desplega un menú amb els termes legals, el qüestionari, una petita descripció del projecte i els logos del consorci.

Figura 11: Panell lateral amb informació sobre l'experiència del pilot 1.1 i el projecte VIVIM

PLANTEJAMENT DE CARA AL PILOT 1 – FASE 2 (1.2)

A diferència del pilot 1.1 que s'hi ha implementat mitjançant tecnologia web (WebGL) i s'executa en un entorn obert, el pilot 1.2 es planteja per a ser integrat mitjançant tecnologies natives, amb almenys una part de l'entorn 3D, que et permeti 6DoF, i que incorpora la tecnologia de integració d'usuaris volumètrics (hologrames representats amb núvols de punts) o bé versions més lleugeres com avatars amb un cap representat per una finestra 2D mostrant el flux de vídeo de la webcam. Aquest pilot 1.2 s'hi executarà en un entorn controlat, a les instal·lacions d'i2CAT. Tindrà suport tant per a mode PC com per a mode RV, amb ulleres Oculus Rift i Quest 2 (connectades a PC). L'entorn permetrà la integració de fins a 4 usuaris, distribuïts al voltant d'una taula, o bé en sofàs al centre de la sala virtual.

Aquest pilot 1.2 servirà com a preparació del pilot 2.

4.2. Videoteca de l'arxiu històric de TV3

Per al pilot 1.1, la CCMA ha proporcionat tota la infraestructura necessària per a la gestió, distribució i consum dels continguts, així com per a l'allotjament de la pàgina web i l'aplicació del pilot.

Ahora el Departament de Documentació de la CCMA, conjuntament amb el departament d'Imatge i el de Realització de TV3, ha seleccionat de manera acurada i minuciosa els continguts que ajudaran a fer d'aquest pilot una experiència única, proporcionant accés i

rememorant esdeveniments rellevants ocorreguts al llarg dels anys partint des de l'inici de les emissions de TV3, fins a les dates més recents.

Entre aquesta selecció cal destacar el primer dia d'emissió de TV3, amb el programa presentat per Joan Pera i Àngels Moll, o el primer partit de futbol retransmès, el del Barça vs Osasuna.

Figura 12:: Exemples de continguts de TV3 seleccionats (I)

També cal destacar alguns altres esdeveniments que ja formen part de la vida dels catalans, com ara els Jocs Olímpics a la Barcelona de l'any 1992 o els inicis d'un Club Super3 que va marcar tota una generació de nouvinguts i que inclús va fer canviar la manera en que es felicitaven els aniversaris.

Figura 13: Exemples de continguts de TV3 seleccionats (II), integrats a l'entorn virtual

Malauradament no ha estat possible mostrar tots els continguts que s'hauria desitjat. Alguns d'aquests continguts, com per exemple certs partits de lliga, compten amb certes limitacions de visualització degut als drets d'autor. Però s'ha realitzat una recopilació d'imatges paral·lela

prou completa per compensar aquesta limitació.

Dins de la recopilació de continguts no podien faltar les caretes i molinets que sempre han caracteritzat els programes de TV3, així com de la resta de canals de la CCMA. L'equip de documentació, juntament amb realització, han reunit aquelles caretes i molinets més rellevants de cada any, un conjunt gràfic i musical que sempre ha marcat època i que és un reflex de com els estils han anat canviant al llarg de la història, sense perdre mai la marca de TV3.

La Taula 18 llista els prop de 200 continguts audiovisuals seleccionats, repartits al llarg dels 38 anys d'història representats en aquesta experiència de visionat virtual. Així mateix, la Figura 14 mostra alguns exemples de cartells / pòsters seleccionats, que s'integren per oferir un toc decoratiu, distintiu i representatiu a la planta corresponent a l'any seleccionat a dintre de l'experiència virtual. Aquests continguts de vídeo i imatge, com s'ha comentat, es senyalitzen per a la seva integració mitjançant el fitxer JSON descrit en l'apartat 4.1.

Taula 18: Continguts de vídeo afegit en el fitxer JSON per a l'experiència del pilot 1 – fase 1.

Títol del contingut	Descripció del contingut
Programa presentació de TV3	Salutacions, benvingudes i testimonis del primer dia d'emissió de TV3. Programa presentat per Joan Pera i Àngels Moll.
Actuacions musicals i entreteniment del primer dia de TV3	Resum de les actuacions del programa especial que es va emetre el primer dia de TV3.
Primera retransmissió esportiva: Barça-Osasuna	Barça-Osasuna jugat al Camp Nou i retransmès per primer cop per TV3, amb la locució de Josep Maria Casanovas i els comentaris de Carles Reixach.
Reportatge: "Del xampany al cava"	Reportatge sobre el canvi de denominació de "xampany" a "cava".
Caretas i molinets 1983	Caretas i elements de continuïtat de l'any 1983.
Especial informatiu: Túnel del Cadí	Especial informatiu sobre la construcció i obertura del nou túnel del Cadí.
Digui, digui...: "Qui ets?"	Primer capítol del programa "Digui, digui...", presentat per Carles Velat.
Partit d'homenatge a Quini	Partit organitzat en homenatge a Enrique Castro "Quini" al Camp Nou, on s'enfronten el FC Barcelona i un combinat de jugadors internacionals.
1a expedició femenina catalana al Kantega (Himàlaia)	Primera expedició femenina catalana a l'Himàlaia, que el 15 de maig assoleix el cim del Kantega (6.779 m); entrevistes a les integrants de l'expedició abans i després del fet.
Caretas 1984	caretas, separadors i elements de continuïtat de l'any 1984

Títol del contingut	Descripció del contingut
Mort de Salvador Espriu	El "TN migdia" informa de la mort del poeta Salvador Espriu, amb connexions en directe i entrevistes a personalitats rellevants del moment.
Pere Calders i Fundació Miró	El programa cultural "Galeria oberta", presentat per Vicenç Villatoro, ofereix dos reportatges: Pere Calders i la Fundació Miró.
Rebuda als jugadors del FC Barcelona, guanyadors de la Recopa	Resum dels actes en la rebuda dels jugadors del FC Barcelona.
Alpinisme: Èxit de la primera expedició catalana a l'Everest	El 28 d'agost l'expedició catalana Everest'85 va fer cim! Els alpinistes Òscar Cadiach, Antoni Sors i Carles Vallès, amb els tres xerpes, van desplegar les banderes catalana, l'olímpica i la del patrocinador, Caixa de Barcelona, i van recitar un poema de Joan Brossa escrit per a l'ocasió.
Caretas i continuïtat 1985	Caretas, separadors i elements de continuïtat de l'any 1985.
Dificultats per controlar l'incendi de Montserrat	L'incendi afecta tota la muntanya i arriba a escassos metres del monestir. Ha envoltat de flames la Santa Cova. Molts fidels i pelegrins han passat la nit al monestir. S'espera que la pluja caiguda a darrera hora faciliti les tasques d'extinció.
Filiprim (ep. 1)	Primer capítol del popular concurs dirigit i presentat per Josep Maria Bachs.
Barcelona: Celebració de la nominació com a seu olímpica per al 1992	L'alcalde Pasqual Maragall, acompanyat per Jordi Pujol, Narcís Serra i altres autoritats, han arribat a Montjuïc on, en un acte multitudinari i ple d'eufòria, s'ha celebrat la nominació de la ciutat per ser seu dels Jocs Olímpics el 1992.
Estats Units d'Amèrica: Accident del Challenger	La flota aeronaval dels Estats Units busca les restes del transbordador espacial Challenger, accidentat durant l'enlairament. Els tècnics de la NASA han obert ja una investigació per aclarir les causes de l'explosió. El president Reagan ha donat el seu condol per la mort dels set astronautes.
Caretas del 1986	Caretas, separadors i elements de continuïtat de l'any 1986.
Telenotícies: Atemptat d'ETA a Hipercor, Barcelona	Resum del telenotícies informant de l'atemptat que ETA va perpetrar a l'Hipercor. Connexions en directe i valoracions de personalitats del moment.
Àngel Casas Show. Resum del 1987	Programa resum dels millors moments de l'"Àngel Casas Show" del 1987. Inclou actuacions de Tina Turner, George Benson i Sabrina, i les entrevistes a Ben Johnson, Perich, Perales o Cicciolina.
El 9è Ral·li París-Dakar passa per Barcelona	Organitzadors i participants valoren el pas del ral·li per Barcelona.
A tot esport: El cas Schuster als jutjats	El programa entrevista Epi amb motiu del seu comiat de les pistes i emet un informe sobre el cas Schuster.
Caretas del 1987	Caretas, separadors i elements de continuïtat de l'any 1987.

Títol del contingut	Descripció del contingut
Especial informatiu: Funerals per la mort de Josep Tarradellas	Informatius i retransmissió dels funerals del president Tarradellas al Palau de la Generalitat.
Història de Catalunya en dibuixos animats	Primer capítol de la sèrie de dibuixos animats protagonitzada per en Dragui, un dragonet que ens explica la història del nostre país.
Motociclisme: Sito Pons campió del món de 250 cc	El campió mundial dels 250 cc Sito Pons, acompanyat de Joan Garriga i Carles Cardús, ha celebrat el títol envoltat de seguidors. L'alcalde Maragall i el president Pujol els han rebut i, després de l'entrevista, s'ha anunciat que aviat Catalunya tindrà un circuit de velocitat permanent.
Xile diu no a Pinochet	Els resultats del plebiscit d'ahir a Xile són: 53,3% de vots a favor del no a la continuïtat del general Pinochet ; 44,3% a favor del sí, i el 2,1% de vots nuls o en blanc. Als carrers hi havia un ambient d'eufòria general però no hi va haver incidents.
Caretas 1988	Caretas, separadors i elements de continuïtat de l'any 1988.
Actual: Berlín, un pas cap a l'esperança	Reportatge del programa "Actual" on es recull el testimoni i les sensacions dels berlinesos els dies en què s'enderrocava el mur de la vergonya.
La granja (ep. 1)	Primer capítol de la sèrie que precedia el programa "La vida en un xip".
Esports: La tragèdia de Hillsborough, a Sheffield	Resum del "Gol a gol" i del telenotícies on s'informa de la tragèdia de l'estadi anglès de Sheffield, on van morir prop de cent persones i quasi 800 van resultar ferides per culpa d'una allau humana.
Aquí Canal 33: Programa especial amb motiu de la inauguració del Canal 33	Emissió en directe i simultàniament per TV3 i el 33 del programa especial que inaugura les emissions normals del 33. El programa el presenten J. M. Ferrer-Arpí i M. Pau Huguet des del plató; E. Berraondo, M. Huguet, R. Pellicer i F. Brunet des de les delegacions comarcals; Pepa Fernández s'encarrega de rebre les trucades dels teleespectadors per demostrar-ne els resultats. La programació de cada dia al 33 la presenten diferents professionals que després formulen una pregunta relacionada amb la programació. Els teleespectadors truquen per contestar la pregunta. M. Pau Huguet entrevista diverses personalitats assistents a la gala i a cada delegació s'entrevista un personatge relacionat amb la pregunta. Mikimoto presenta actuacions des del Poble Espanyol.
Caretas i separadors TV3 + C33	Caretas, separadors i elements de continuïtat de l'any 1989.
Ensorrament d'una casa amb aluminosi al Turó de la Peira	L'ensorrament d'un edifici al Turó de la Peira de Barcelona provoca un mort i diversos ferits. És el primer de molts incidents que posen de manifest la mala qualitat d'habitatges construïts als anys 60 i 70 a molt indrets de Catalunya.

Títol del contingut	Descripció del contingut
Qui? La mort va al teatre	Obra de teatre retransmesa en directe des del Teatre Victòria de Barcelona, on els espectadors des de platea (i els telespectadors a través del telèfon) han de resoldre aquest cas d'assassinat.
El Barça de bàsquet guanya la Lliga 1989/90	El programa "Tot l'esport" fa un ampli resum de la victòria del Barça de bàsquet, que aconsegueix guanyar la Lliga 1989/90.
Reunificació alemanya a Berlín	Programa especial dels Serveis Informatius en què es fa el seguiment en directe dels actes organitzats amb motiu de la reunificació d'Alemanya.
Caretas + continuïtats de TV3 i Canal 33 any 1990	Caretas, separadors i elements de continuïtat de l'any 1990.
Atemptat d'ETA a Vic	La banda terrorista ETA ha atemptat amb cotxe bomba contra la caserna de la Guàrdia Civil de Vic i ha causat la mort de 10 persones i 50 ferits.
Música clàssica al Palau de la Música	Programa que recull diferents interpretacions de música clàssica, presentat per Frederic Sesé, per donar la benvinguda al nou any 1991.
Esports: La Peña guanya i estrena pavelló	Enric López Vilalta i Jordi Robirosa presenten aquest programa de celebració doble per part dels verd-i-negres: guanyar la Lliga de bàsquet i inauguració del Pavelló Olímpic de Badalona.
El Barça guanya la Lliga de futbol	Especial d'esports amb motiu del campionat de Lliga per al Barça de futbol. Apareix en Jordi Culé, el personatge de dibuixos animats creat per Óscar Nebreda.
Caretas + continuïtats de TV3 i canal 33 de l'any 1991	Caretas, separadors i elements de continuïtat de l'any 1991.
Barcelona: Arriben els JJOO	La ciutat de Barcelona s'il·lusiona davant l'arribada dels Jocs Olímpics del 92.
Teresines S. A.	Primer capítol de la sèrie d'humor "Teresines S. A.", creada i realitzada per La Cubana.
Actual: Gent del Barça i entrevista a Xapi Ferrer	Programa especial sobre com els seguidors blaugranes van viure a les grades de Wembley i a diversos llocs de Catalunya la nit en què el Barça es va proclamar per primera vegada campió d'Europa de futbol.
JJOO: Arribada de la Flama Olímpica	Recull de diverses cròniques sobre l'ambient viscut a Barcelona el dia de l'arribada de la flama olímpica a la ciutat.
Mostra caretas i molinets 1992	Mostra caretas i molinets 1992.
TN: Entra en vigor el Tractat de Maastricht	Ampli recull informatiu el primer dia de l'entrada en vigor del Tractat de Maastricht, amb cròniques de l'enviat especial a Brussel·les Jaume Masdeu, i entrevista a plató amb l'eurodiputat Carles Gasòliba.
Tres senyores i un senyor: Pep Guardiola	Primer capítol de "Tres senyores i un senyor", on el convidat és Pep Guardiola, jugador del FC Barcelona. El programa és presentat per Fina Brunet, Susanna Griso i Gemma Nierga.

Títol del contingut	Descripció del contingut
El Barça guanya la tercera Lliga	
TV3 canvia de logotip	Per commemorar el nostre desè aniversari hem canviat de logotip. És un disseny de Josep Maria Trias.
Caretas + continuïtats de TV3 i canal 33 any 1993	Caretas + continuïtats de TV3 i canal 33 de l'any 1993.
Incendi del Liceu de Barcelona	Programa especial amb motiu de l'incendi del Gran Teatre del Liceu presentat per Àngels Barceló i Carles Francino. Amb tota la informació dels fets, entrevistes a personalitats del moment i a artistes vinculats amb el Liceu: Montserrat Caballé, Jaume Aragall o Josep Carreras, entre d'altres.
Estació d'enllaç (ep. 1)	Primer capítol de la sèrie dramàtica "Estació d'enllaç", amb guions de Jaume Cabré, Antoni Colomer i Jesús Borràs.
L'Espanyol puja a Primera Divisió	Compendi de cròniques i reportatges de l'ascens del RCD Espanyol a la Primera Divisió de la Lliga de futbol.
Poble Nou (ep. 1)	Primer capítol de la telesèrie de sobretaula "Poble Nou". Va ser la primera sèrie diària produïda íntegrament per TV3.
Caretas + continuïtats de TV3 i canal 33 any 1994	Caretas + continuïtats de TV3 i canal 33 de l'any 1994.
Barcelona: Preparatius i cerimònia de col·locació de la primera pedra del nou Liceu	Crònica sobre els preparatius de la cerimònia de col·locació de la primera pedra del reconstruït Liceu.
Sense títol, amb Andreu Buenafuente / Judit Mascó	Primer capítol del programa d'humor d'Andreu Buenafuente, on la convidada inaugural és la model Judit Mascó.
Basquetmania: Comiat d'Epi	El programa "Basquetmania" mostra com ha estat el comiat al jugador de bàsquet del FC Barcelona Juan Antonio San Epifanio, "Epi".
Ambient de compres al Portal de l'Àngel de Barcelona	El Corte Inglés ha comprat Galerías Preciados. Un cop tancat el punt de venda del Portal de l'Àngel, els antics magatzems Can Jorba, veiem quin és l'ambient a finals de novembre.
Caretas + continuïtats de TV3 i canal 33 any 1995	Caretas + continuïtats de TV3 i canal 33 de l'any 1995.
Tragèdia al càmping Las Nieves de Biescas	Un fort aiguat ha provocat una tromba d'aigua i fang que ha passat pel càmping Las Nieves i ha arrossegat tot el que trobava al seu pas: tendes, caravanes, cotxes i persones. Fins ara el nombre de víctimes s'eleva a 71 però encara continuen les tasques de rescat dels nombrosos desapareguts.
L'illa del tresor (ep. 1)	Primer capítol del programa "L'illa del tresor", dirigit i presentat per Joan Barril i Joan Ollé.
Hoquei patins: L'Igualada guanya la Copa d'Europa per quarta vegada consecutiva	Resum del partit d'hoquei patins corresponent a la final de la Copa d'Europa disputat entre el FC Barcelona i el Kembo Igualada i que

Títol del contingut	Descripció del contingut
	ha acabat amb el resultat de 2 a 2. A la tanda de penals se l'ha acabat adjudicant el Kembo Igualada.
Così, cosà (ep. 1)	Primera entrega del programa "Così, cosà", en què s'utilitza per primer cop un presentador virtual, un Groucho Marx modelat en 3D i animat a temps real.
Mort de Lady Di	El "TN cap de setmana" fa una àmplia cobertura informativa sobre la mort de Lady Di en accident de trànsit, ocorregut a París unes hores abans.
Efectes secundaris, presentat per Toni Clapés	Programa d'entreteniment presentat per Toni Clapés on entrevista Carles Sabater, protagonista del darrer muntatge de Dagoll Dagom, "Pirates".
Partit homenatge a Jordi Villacampa	Partit triangular entre el Festina Joventut de Badalona, el Barça i el Penya Europea, jugat a l'Olímpic de Badalona, on s'homenatja el carismàtic jugador badaloní Jordi Villacampa.
Adeu a Sarrià, programa especial	
Naufragi Oca a Banyoles	Recull dels avanços informatius del dia en què hi va haver el naufragi de la barca turística Oca a l'estany de Banyoles.
En directe Mari Pau	Programa magazín de tarda presentat per Mari Pau Huguet, amb entrevistes, recomanacions, etc.
El TDK Manresa guanya la Lliga ACB 1997-98	"Tot l'esport" especial per la victòria del TDK Manresa a la Lliga ACB. Seguiment en directe des de Manresa dels actes de celebració del títol de campions de la Lliga ACB.
Incendis al Bages i el Solsonès	Informació sobre els grans incendis declarats a les comarques del Bages i el Solsonès.
Entra en vigor l'euro	Amb l'inici del nou any ha entrat en vigor l'euro, la moneda que des d'avui serà comuna per a 11 països europeus. L'euro, com a moneda, començarà a circular d'aquí tres anys, és a dir, que durant aquest temps s'ha de treballar intensament en la fabricació de les noves monedes i bitllets.
L'entrevista del mil·lenni (Pepe Rubianes) 1/6	Primera hora i mitja de les nou que va durar "L'entrevista del mil·lenni", que Toni Soler li va fer a Pepe Rubianes dins el programa "Malalts de tele".
Homenatge a Johan Cruyff, l'any del centenari del Barça	Resum del partit jugat al Camp Nou en l'homenatge a l'exentrenador del Barça Johan Cruyff, entre el Barça i el Dream Team, que ha acabat amb el resultat de 2 a 0 i ha estat arbitrat per Antonio Jesús López Nieto. El Barça ha jugat amb la samarreta del centenari i el Dream Team amb la samarreta de l'homenatge. En acabar el partit homenatge a Johan Cruyff, Pere Escobar l'ha entrevistat en directe.
Concert homenatge a Carles Sabater (Sau)	Concert al Palau Sant Jordi en record del cantant de Sau Carles Sabater, mort el febrer d'aquest mateix any. Per l'escenari hi desfilen els grups més representatius de l'escena musical catalana del moment.

Títol del contingut	Descripció del contingut
Assassinat d'Ernest Lluch	Compactat de telenotícies l'endemà de l'assassinat d'Ernest Lluch en mans d'ETA i de la multitudinària manifestació de rebuig a la violència i al terrorisme que es va fer a Barcelona.
Veterinaris (ep. 1) 69948	Capítol 1 de la primera temporada de "Veterinaris", una sèrie molt "animal".
Triple èxit de l'hoquei herba a Terrassa	Triple celebració per a l'hoquei herba a Terrassa: l'Egara es proclama campió de Lliga; el seu etern rival, l'Atlètic Terrassa, campió de la Recopa, i les jugadores del Club Deportiu Terrassa són campiones de Lliga de la Divisió d'Honor Femenina.
Accident Concorde (TN vespre 2636876)	Accident del Concorde, el primer reactor supersònic de passatgers, a l'aeroport Charles de Gaulle de París. Aquest accident ha significat el toc de gràcia final d'aquest impressionant però costós i contaminant avió.
Atemptats a les Torres Bessones de Nova York	El programa "Entre línies" ha emès el reportatge "Darrere la notícia", un seguiment a informatius fet l'endemà dels atemptats, amb opinions i l'anàlisi de diferents professionals sobre com van viure i reaccionar davant d'aquells fets.
Una mà de contes	Primer capítol d'aquest delicat i preciós programa infantil. El conte triat per engegar el programa és "Els tres porquets", il·lustrat per Toni Llobet.
L'àlbum del Pep: El comiat de Pep Guardiola	"L'àlbum del Pep" és el programa especial que repassa la vida del jugador del Barça Pep Guardiola en el seu primer comiat del club blaugrana.
InfoK, l'informatiu per als més joves	El dia de Sant Jordi del 2001 es va estrenar un dels més exitosos programes de la graella de Televisió de Catalunya, l'"InfoK", l'informatiu adreçat als més joves de casa.
Enfonsament del Prestige	El desastre ecològic causat per l'enfonsament del petrolier Prestige davant la costa gallega, la feina dels voluntaris i les esperpèntiques i famoses declaracions de Mariano Rajoy qualificant de "filets com de plastilina" el fuel que vessava dins l'oceà.
Psico Express, de Dagoll Dagom	Sèrie dramàtica original de Dagoll Dagom, amb la col·laboració de Rosa M. Sardà.
Homenatge a Àlex Crivillé	Àlex Crivillé penja els guants i el programa "Motor a fons", presentat per Josep Lluís Merlos, l'entrevista a peu de pitlane. A més, ofereix un resum de l'homenatge que li han fet al Circuit de Catalunya.
La nit al dia	Primera nit d'emissió d'aquest programa informatiu presentat per Mònica Terribas.
Primer govern tripartit a la Generalitat	Presa de possessió dels càrrecs del govern tripartit, amb entrevistes dels principals protagonistes des del Pati dels Tarongers.

Títol del contingut	Descripció del contingut
La força dels 20 anys! Festa dels 20 anys de TV3	Actuacions i felicitacions de famosos en aquest resum de la festa dels 20 anys de TV3, celebrada a l'Anella Olímpica els dies 10 i 11 de setembre del 2003.
Hem fet el cim! Especial expedició a l'Everest de Sergi Mingote i un equip de TV3	Resum de l'expedició Everest 50 de l'alpinista Sergi Mingote i un equip de TV3 en el 50è aniversari del primer ascens al cim de l'Everest de Hillary i el xerpa Tenzing el 1953, així com el 20è aniversari de TV3. Mingote ha fet cim i TVC ha fet la primera transmissió en directe des del cim.
Mor Floquet de Neu	El singular goril·la albi Floquet de Neu ha mort al zoo de Barcelona als 40 anys d'edat. Tot un símbol de la ciutat i, segurament, el veí més famós i entranyable.
Atemptats 11M a Madrid	Cronologia dels atemptats de l'11M a Madrid.
Caçadors de bolets: Ou de reig	Programa micològic, mitològic i antropològic de TV3.
Zona zàping (ep. 1)	Emissió del primer "Zona zàping", tot un clàssic de la televisió esportiva.
Tsunami a Tailàndia	Recull d'imatges de videoaficionats del moment en què l'onada gegant causada per un terratrèmol va devastar tota la costa turística de Phuket, a Tailàndia, causant un elevat nombre de víctimes mortals i destrosses arreu.
Enfonsament al barri del Carmel	Barcelona: un edifici s'enfonsa a causa de les obres del metro de la línia 5 al barri del Carmel.
Ventdelplà (ep. 1)	"Ventdelplà": primer capítol i primeres aparicions de personatges que seran molt coneguts i propers al cap de pocs episodis.
Celebracions del Barça campió de Lliga	Crònica de la celebració pels carrers de Barcelona del títol de Lliga 2004-2005 guanyat pel Barça.
Quarts de nou	"Quarts de nou" és un programa informatiu del món casteller, amb els resums de les jornades, el rànquing de les colles i l'agenda castellera de la temporada.
Referèndum per l'Estatut: Catalunya diu sí	L'endemà del referèndum sobre l'Estatut, on s'ha imposat el sí amb el 74% dels vots, el "TN migdia" fa un ampli resum de la jornada i recull les opinions dels principals líders polítics.
El retorn dels Papers de Salamanca	Finalment arriba a l'Arxiu Nacional de Catalunya la primera remesa dels papers de la Generalitat republicana, requisats pel règim feixista espanyol durant el franquisme i tancats a Salamanca durant anys.
El Barça celebra la segona Copa d'Europa guanyada a París	Resum de la rua pels carrers de Barcelona per celebrar la victòria a la Champions League per segona vegada. La festa acaba al Camp Nou, amb les grades plenes d'aficionats gaudint de la victòria.
S'aplica la llei antitabac en establiments públics	Efectes en l'aplicació de la llei que restringeix l'ús i venda de tabac en locals de restauració i gasolineres. Inclou testimonis de propietaris, treballadors i fumadors.

Títol del contingut	Descripció del contingut
L'AVE no arriba a temps	Problemes i retards en l'arribada de l'AVE a Barcelona.
Polònia: Els Pastorets àdhuc	Versió dels Pastorets en vers protagonitzada pels personatges del "Polònia".
Sis medalles per a Gemma Mengual al Mundial de natació de Melbourne	La nedadora Gemma Mengual ha tornat dels Mundials de natació de Melbourne amb sis medalles penjades al coll.
"¿Por qué no te callas?"	Famosa mostra de mala educació protocol·lària per part del rei emèrit Joan Carles I contra Hugo Chávez en la cimera iberoamericana a Santiago de Xile.
Accident de Spanair a la T4 de Madrid	Un avió de Spanair amb 162 passatgers i 10 tripulants s'ha estavellat quan s'enlairava a la T4 de Madrid-Barajas. 153 persones han mort i 19 continuen ingressades, la majoria en estat crític. Tots els cadàvers els han traslladat al recinte Ifema, on els forenses identifiquen els cossos.
Crackòvia, primer programa	Primera entrega del programa d'humor sobre el futbol i els seus protagonistes, especialment del Barça i l'Espanyol.
Hoquei patins: Barça campió de Lliga per onzena vegada consecutiva i campió d'Europa	La secció d'hoquei patins del Barça ha guanyat l'OK Lliga per onzena vegada consecutiva i també la Copa d'Europa.
Crisi bancària després de la fallida de Lehman Brothers	Després de 158 anys d'activitat, Lehman Brothers no ha pogut superar la crisi del crèdit provocada per la caiguda dels valors hipotecaris. La reserva federal està donant ajudes al sistema financer. Tot i així, la crisi podria afectar altres bancs que es troben en la mateixa situació.
Cas Millet: Escorcoll policial a la Fundació Orfeo Català	Escorcoll policial ordenat pel jutge arran d'una denúncia de l'Agència Tributària sobre un presumpte frau i desviament de fons per valor de dos milions d'euros de la Fundació Orfeo Català cap a altres comptes corrents, presumptament comès entre altres per Fèlix Millet, president de la Fundació.
Casal Rock: El concert	Concert que els components de "Casal Rock" han ofert a la Sala Luz de Gas davant de familiars i amics. Els avis i àvies, acompanyats per Marc Parrot i els seus músics, han interpretat el repertori de deu cançons que han assajat des de l'inici del programa. El concert ha estat tot un èxit.
Mor Dani Jarque	Edició especial de "Tot l'esport tarda" per la mort de Dani Jarque, jugador i capità de l'Espanyol, durant la concentració de l'equip a Florència.
1a consulta sobre la independència de Catalunya a Arenys de Munt	A Arenys de Munt, al Maresme s'ha celebrat la primera consulta popular sobre la independència de Catalunya. Ha guanyat el sí amb més del 96% dels vots. Ha estat la primera de moltes altres que s'aniran celebrant arreu del nostre país.
Manifestació contra la retallada de l'Estatut	Un milió i mig de persones surten al carrer per manifestar-se contra les retallades del TC a l'Estatut refrendat.

Títol del contingut	Descripció del contingut
Neix el canal 3XL per a joves	Presentació del nou canal juvenil 3XL. No és només un canal de televisió, sinó una oferta comunicativa adreçada al públic juvenil, amb difusió transmèdia.
Els futbolistes espanyols celebren la Copa del Món ja a l'avió de tornada	Els futbolistes de la selecció espanyola de futbol ja han començat a celebrar dins l'avió de tornada a casa l'èxit aconseguit a Johannesburg, guanyant la primera Copa del Món.
Els 33 d'Atacama, Xile	Després de molts dies d'agonia, finalment surten d'un en un els 33 miners que van quedar soterrats en una mina, al desert d'Atacama, a Xile. Ha estat un esdeveniment mediàtic mundial.
Acampades del 15M a Madrid i Barcelona	La plaça de la Puerta del Sol de Madrid i la plaça de Catalunya de Barcelona són els epicentres de les protestes ciutadanes conegudes com a Moviment 15M.
Òpera en texans: Carmen	Primera entrega de la cuidada sèrie presentada per Ramon Gener.
24 hores a l'escola dels somnis	Amb motiu de la inauguració de la Nova Masia del FC Barcelona, el Departament d'Esports ha elaborat aquest documental on mostren com és la vida a La Masia del Barça del s. XXI.
El canal Esport3 comença les emissions	El primer cap de setmana de vida, Esport3, el nou canal d'esports de TV3, ha estat líder, amb molta diferència, entre els canals temàtics d'esports.
Primera gran manifestació per la Diada: "Catalunya, un nou estat d'Europa"	Resum informatiu de la Diada, on més d'un milió i mig de persones han demanat la independència de Catalunya.
KMM	"Kubala, Moreno i Manchón" és la nova sèrie setmanal d'intriga i bon humor per al prime-time de TV3.
La pel·lícula del comiat	Clip musical sobre el tema "Amor particular" de Lluís Llach, amb imatges dels moments més emotius del darrer partit de Pep Guardiola com a entrenador del Barça.
Naufragi del Costa Concordia a Itàlia	El creuer Costa Concordia, guiat negligentment pel capità Francesco Schettino, naufraga a l'illa de Giglio i hi perden la vida 32 persones. Notícia del 3/24 que inclou la crònica dels fets i una trucada telefònica a una passatgera catalana que anava al creuer.
Accident tren Alvia a Galícia	Un accident del tren Alvia entre Madrid i Ferrol deixa un balanç de 80 morts i més d'un centenar de ferits. La principal causa de l'accident és l'excés de velocitat del comboi, en què viatjaven més de 250 persones. Però el mal estat de les estructures d'Adif en són també responsables.
Oh happy day	Primer capítol d'aquest exitós programa concurs de talents musicals per a grups corals. Un autèntic fenomen televisiu que ha despertat la passió pel cant arreu de Catalunya.
Motor a fons: Especial Marc Márquez	"Motor a fons" dedicat al Tro de Cervera, que s'ha proclamat campió de MotoGP. Xavi Guillén entrevista Marc Márquez al plató i repassa la seva vida sobre dues rodes.

Títol del contingut	Descripció del contingut
Diada: La Via Catalana	Centenars de milers de catalans s'han manifestat per carreteres i vies, units agafats de les mans, de punta a punta del país. Ha estat un acte multitudinari organitzat per l'ANC.
9N: Especial referèndum	Programa especial dels Serveis Informatius on es fa el seguiment de la jornada de referèndum del 9 de novembre del 2014.
Ja t'ho faràs!	"Ja t'ho faràs!" és un divertit programa de bricolatge, trucs i manualitats presentat i dirigit per Rafel Vives.
Marcats per Tito	"Marcats per Tito" és un programa homenatge elaborat pel Departament d'Esports en record de l'entrenador del Barça Tito Vilanova, mort uns mesos enrere.
Via Catalana: La V	Programa especial de seguiment de la gran manifestació de la Diada en què es va dibuixar sobre els carrers Gran Via i Diagonal de Barcelona una gegantina "V", amb el vèrtex a Glòries.
Accident de Germanwings	Un Airbus de la companyia de baix cost Germanwings que cobria la ruta Barcelona-Düsseldorf s'estavella als Alps Marítims per causes encara desconegudes en el moment d'aquest "TN vespre". Les posteriors investigacions revelaran les causes de l'accident, on no hi va haver supervivents.
Merlinades: El making of de Merlí	Un making of de l'exitosa sèrie estrenada aquest mateix any.
La rua del triplet del Barça	Rua del Barça pels carrers de Barcelona i festa al Camp Nou per celebrar el triplet, amb parlaments dels jugadors.
Via lliure: La Diada	Enguany a la manifestació de la Diada es va cridar "Via lliure" i un cursor gegant va recórrer tota la Meridiana.
Els Papers de Panamà	Es destapa l'escàndol i les filtracions sobre els beneficiaris de comptes offshore a Panamà. Dirigents, famosos i tota mena de personatges hi estan implicats.
Fora de sèrie: Andreu Buenafuente parla amb Carles Puigdemont	Primera entrega d'aquest programa de converses. Un antic presentador de TV3 torna per fer l'entrevista que no va poder fer en el seu moment. En el primer capítol, Buenafuente conversa amb el president Puigdemont.
Futbol: Memorial Johan Cruyff	La mort de Johan va colpir l'univers blaugrana. Molta gent va voler retre-li un darrer homenatge.
La Marató: 25 anys	Especial elaborat amb motiu de les 25 edicions de La Marató, sens dubte el gran programa de TV3.
El Parlament de Catalunya declara la independència. Votació, celebració i discurs del president Carles Puigdemont a l'escala principal	El Parlament ha declarat la República Catalana en forma d'Estat independent. Però Mariano Rajoy acaba d'anunciar el cessament del president de la Generalitat i de tot el govern, i eleccions autonòmiques per al 21 de desembre.
Joc de cartes: Restaurant entre pedres històriques de Tarragona	Primera emissió d'aquest concurs gastronòmic, on quatre restaurants amb un denominador comú s'enfronten entre ells.

Títol del contingut	Descripció del contingut
Kilian Jornet fa l'Everest en 26 hores	"Esport Club" fa un seguiment de la darrera proesa de l'alpinista Kilian Jornet: fer el cim de l'Everest en només 26 hores. Entrevista a plató amb el pare de l'escalador.
Referèndum 1-O	El diumenge 1 d'octubre se celebra el referèndum d'autodeterminació de Catalunya. La ciutadania respon democràticament i pacíficament. L'estat espanyol respon amb violència policial fora mida.
La persecució judicial per Europa contra el president Puigdemont	Espanya-Bèlgica: anàlisi de l'evolució de la primera ordre de detenció internacional contra Carles Puigdemont i els quatre consellers cessats a Brussel·les, dictada per la jutge Carmen Lamela i retirada per Pablo Llarena.
Katalonski: Nova York - Washington	El cantant i guitarrista Halldor Mar viatja arreu del món buscant "katalonskis", o sigui, persones autòctones dels països visitats que parlen català o que s'han enamorat de la nostra llengua i cultura. Com en Halldor.
Toni Bou guanya el Campionat del Món per 12a vegada	El que fa Toni Bou és d'autèntic monstre, només a l'abast dels més grans. Ahir, a la Gran Bretanya, va aconseguir el seu 12è Mundial consecutiu de trial a l'aire lliure, una llista a la qual cal afegir els 12 que també ha sumat en pista coberta.
Retiren una obra sobre presos polítics a Arco	A la fira d'art Arco de Madrid han retirat una obra sobre presos polítics. Una obra d'art. Al segle XXI.
Puigdemont i Comín recullen l'acreditació d'eurodiputats	Parlament Europeu, Brussel·les: Carles Puigdemont i Toni Comín recullen l'acreditació d'eurodiputats.
Les de l'hoquei: Emma	
Els germans Márquez, campions	Àlex i Marc Márquez, campions de Moto2 i MotoGP, han estat rebuts a l'Ajuntament de la seva ciutat, Cervera.
Les aventures del Riff i el Flat: Anem a la platja!	El Riff i el Flat, les supersimpàtiques rates del "Rat Rank", arrenquen una nova sèrie d'aventures.
Xina: alerta sanitària per l'expansió d'un virus que s'ha originat a la ciutat de Wuhan i que ja ha matat tres persones	Des de la Xina, el nostre enviat especial Francesc Canals ens dona les primeres pistes del punt zero des d'o es va estendre el coronavirus.
Concerts confinats: Stay Homas	"Concerts confinats" va ser una sèrie de programes emesos al 33 on molts artistes ens van oferir les seves obres interpretades des de casa. Els més mediàtics (fins i tot el nom era definitori) van ser els Stay Homas.
Dimissió de Bartomeu i escàndol Barçagate	L'escàndol del Barçagate ha destapat una profunda crisi al club blaugrana. Dimiteix el president abans de la presentació de la moció de censura i es convoquen eleccions.
TV3 sense pausa	Programa especial on es mostra com vam reaccionar davant el confinament a finals de març, i com es va seguir informant malgrat les dificultats i els riscos.

Títol del contingut	Descripció del contingut
Molinets i caretes 2020	Molinets, elements de continuïtat i caretes de programes estrenats el 2020.

Figura 14: Exemples de cartells / pòsters representatius de l'any seleccionat, que es mostren a l'experiència del pilot 1 – fase 1. D'esquerra a dreta: 1983 1er logo TV3, 2002 inici de l'euro, i 2019 incendi de Notre-dame

5. Conclusions

En la primera part, i versió, d'aquest lliurable s'ha llistat i descrit els continguts disponibles a inici del projecte ViVIM, i les directrius de producció per als nous continguts en base als requeriments, escenaris i casos d'ús especificats al projecte. En la segona part (Secció 4), i versió, del lliurable s'ha descrit l'entorn virtual produït (per part de Visyon), així com el catàleg de vídeos 2D seleccionats, adaptats i adoptats (per part de CCMA), per a la primera fase del pilot 1 (pilot en escenari web i entorn obert), així com s'ha avançat la previsió per a la segona fase a ser executada a finals de 2021.

6. Referències

[1] LL2.2 requeriments, ideació de contingut i arquitectura per producció offline i live, Projecte Vivim

[2] LL2.3 Pla de producció i avaluació, Projecte Vivim